

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 4 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 5 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 5

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 5

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№5 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-5>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением
№ 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

FILOLOGIYA

1	Svetlana Safarova Satimovna. XORAZM VOHASINING QUYI VOLGA VA JANUBIY SIBIR HUDUDLARI BILAN MADANIY ALOQALARINING TARIXIY MANBALARDA VA TADQIQOTLARDA AKS ETISHI.....	7
2	Yaqubova Shahribonu Davron qizi. HUQUQIY HUIJATLAR TARJIMASIDA ANIQLIK MASALASI.....	13
3	Matyakubov Hakimboy Xamidjonovich. OLAMNING ONOMASTIK MANZARASINI TADQIQ ETISHDA MAKON NOMLARINING STRATIGRAFIK (QATLAMLANISH) TABIATINI ANGLASH.....	15
4	Jabborova Dilnavoz Allaberganovna. MUNIS IJODIDA AN'ANAVIYLIK VA NOVATORLIK.....	19
5	Ёриева Зарифа Хамраевна. ЖОН СТЕЙНБЕК ВА УЛУҒБЕК ХАМДАМ НАСРИДА ЗАМОН-МАКОН МОДЕЛИ ВА ШАХС РУҲИЯТИНИНГ КЕНГҚАМРОВЛИ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ.....	23
6	Narziyeva Inobat Zoirovna. O'ZBEK ADABIYOTIDA KICHIK YOSHDAGI BOLALAR OBRAZINING PSIXOLOGIK TALQINI.....	27
7	Karimova Shaxnoza Karimovna. Atoyeva Zarinabonu Yigitali qizi. MODERNISTIK SHE'RIYATDA ANAFORANING BADIY VAZIFALARI.....	31
8	Алламуратова Гулсанем Жалгасбаевна. ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИДИОСТИЛЯ: КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИКИ БАЛЬМОНТА И БРЮСОВА.....	36
9	Шамсутдинова Галия Шамилевна. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЖИЛИЩ В ХОРЕЗМЕ.....	42
10	Yakubova Matluba Tajibayevna. NEMIS - O'ZBEK MAQOLLARINING TARJIMA MUAMMOLARI VA EKVIVALENTLIK MASALASI.....	46

TARIX

1	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON SIYOSIY PARTIYALARINING GENEALOGIYASI VA SIYOSIY-G'OYAVIY ASOSLARI".....	51
2	Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li XIVA XONLIGI QOZILIK HUIJATLARIDA YER OLDI-SOTDISI VA VAQF IJARA MUNOSABATLARINING HUQUQIY RASMIYLASHTIRILISHI.....	55
3	Atayeva Dilfuza Pulatovna. O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI ORQALI XOTIN-QIZLARNING IQTISODIY FAOLLIGINI OSHIRISH.....	57
4	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON "MILLIY TIKLANISH" DEMOKRATIK PARTIYASINING SIYOSIY STRATEGIYASI".....	61
5	Yusupov Axmedjon Shonazarovich. OROLBO'YI ILK SAK QABILALARINING ETNO-MADANIY GENEZISI YUZASIDAN BA'ZI MULOHAZALAR.....	65
6	Otaxonova Intizor Norimboy qizi. URGANCH DAVLAT UNIVERSITETIDA XALQARO HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHI.....	71
7	Nurmetov Ismoil Alimbayevich. O'ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHOFAZASI.....	75
8	Садиков. А. И. ҚОРАҚАЛПОҚ ХУДУДЛАРИДА АНЪАНАВИЙ МАКТАБ ВА МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	82
9	Саидов Шавкат Жумабаевич. ХХСРНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ТАН ОЛИНИШИДА БОБООХУН САЛИМОВНИНГ ЎРНИ.....	88
10	Ermanov Alisher Bekmurotovich. TOTALITAR TUZUM DAVRIDA QORAQALPOQ OXUNLARI FAOLIYATI.....	94

PEDAGOGIKA

- 1 **Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna.** PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI..... 97
- 2 **Radjapova Feruza Abdullayevna.** ADAPTIV SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI..... 101
- 3 **Egamova Anbarjon Atanazarovna.** KONSTRUKTIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL OMILLARNING O'RNI..... 106
- 4 **Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li.** AKADEMIK ERKINLIK SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNING ILMIY-TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI (XORIJIIY UNIVERSITETLAR TAJRIBASI MISOLIDA).... 111
- 5 **Atajanov Adilbek Yuldashevich.** OTM PEDAGOG XODIMLARINING ISH O'RNIDAGI FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISHDA WFSIP PEDAGOGIK MODELINING NAZORATLI SINOV NATIJALARI..... 117
- 6 **Kurbonboyev Xudoyshukur Maqsudboy o'g'li.** OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI KROSSFIT MASHG'ULOTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI: DOLZARBLIK, O'RGANILGANLIK DARAJASI VA PEDAGOGIK YECHIMLAR..... 125

PSIXOLOGIYA

- 1 **Kalandarova Madina Baxadirovna.** TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AYOLLARNING ONALIKKA MOSLASHUVIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR..... 133
- 2 **Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li.** ZAMONAVIY TALABALAR HAYOTIY STRATEGIYALARI VA COPING-XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK..... 138

IQTISOD

- 1 **Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna. Raximov G'anisher Alisher o'g'li.** SOLIQQA SOLISH TIZIMLARINING XALQARO TASNIFI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI..... 143
- 2 **Maxmudov Jasurbek Ergashevich.** INVESTITSION SALOHIYAT TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING HUDUDIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI..... 147
- 3 **Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi. Zakirova Gulnoza Qudratovna.** O'ZBEKISTON MEHNAT BOZORIDA YOSHLAR BANDLIGI: STRUKTURAVIY NOMUTANOSIBLIKLAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYALARI..... 153
- 4 **Zaripov Xurshid Zakir o'g'li. Ruzmetova Gulira'no Atabekovna.** RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA MUAMMOLARI..... 157
- 5 **O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich. Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich. Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich.** O'ZBEKISTONDA RAQAMLI FISKAL BOSHQARUV: DAVLAT BUDJETI SHAFFOFLIGI VA MOLIYAVIY NAZORAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI..... 163
- 6 **Pardayeva Ozoda Mamayunusovna.** TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR..... 168

Б.Бабаджанов.
УрДУ доценти.

“O‘ZBEKISTON “MILLIY TIKLANISH” DEMOKRATIK PARTIYASINING SIYOSIY STRATEGIYASI”

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20707477>

ANNOTATSIYA: Hozirgi zamonda vujudga kelgan yangi axborot maydoni o‘z navbatida siyosiy institutlar faoliyatini tubdan o‘zgartirishga yordam bermoqda. Bu sohada dunyo mamlakatlari siyosiy partiyalarining faoliyatida mutanosib shakl va yondashuvlar mavjudligini O‘zMTDP faoliyatini AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya siyosiy partiyalari faoliyati bilan qiyosan taqqoslash bildiradi.

Kalit so‘zlar: Konservativ partiyalar, imtiyozli huquq, “BIG Data”, Kraudfanding, Millennial.

Аннотация: Созданный в настоящее время новое информационное пространство в свою очередь помогает коренным образом изменить деятельность политических институтов. В этой области в деятельности политических партий стран мира существует пропорциональные формы и подходы с деятельностью Уз МТДП. Сравнивая их с деятельностью политических партий США, Великобритании, Канады и Австралии можно в этом убедиться.

Ключевые слова: Консервативные партии, льготное права, "Биг Дата", Краудфандинг, Миллениал.

Abstract: The new information space created at the present time, in turn, helps fundamentally transform the activities of political institutions. In this sphere, proportional forms and approaches exist between the activities of political parties around the world and the activities of UzMTDP. This can be observed by comparing its activities with those of the political parties of the United States, Great Britain, Canada, and Australia.

Keywords: Conservative parties, preferential rights, “Big Data,” crowdfunding, millennial.

O‘zMTDP va jahon partiyaviy tizimi amaliyotining qiyosiy tahlili raqamli texnologiyalarning rivojlanishi fuqarolar uchun ulkan siyosiy imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Bu internet yordamida qayta ishlash va axborotdan ochiq foydalanish borasida davlat monopoliyasini bekor bo‘lishiga olib keldi. Bugungi kunda har bir shaxs, axborot oluvchilarning ijtimoiy roldan qat’iy nazar, o‘zlari shu axborotlarni ishlab chiqaruvchisi sifatida ham harakat qilishlari mumkin.

Shunday qilib vujudga kelgan yangi axborot maydoni o‘z navbatida, siyosiy institutlar faoliyatini tubdan o‘zgartirishga yordam bermoqda. Bu sohada dunyo mamlakatlari siyosiy partiyalarining faoliyatida mutanosib shakl va yondashuvlar mavjudligini O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi faoliyatini AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya siyosiy partiyalari faoliyati bilan qiyosan taqqoslashga qaratiladi.

Konservativ partiyalar faoliyatining umumiy va xususiy jihatlari:**1. Yangi a'zolar jalb qilish va siyosiy partiyalarning ijtimoiy bazasini kengayishi.**

Siyosiy partiyalar a'zolarining kamayishi, ularni o'z saflariga yangi tarafdorlarni jalb qilishga undaydi. Siyosiy partiyalarning yangi a'zolar jalb qilish usullari bu birinchi navbatda partiyaga a'zo bo'lish taomilini soddalashtirishdan boshlanadi. Bunday yondashuv barcha partiyalar uchun umumiy xarakter kasb etadi. Buyuk Britaniyada Leyboristlar yoki Konservatorlar partiyasiga a'zo bo'lish uchun partiyaning onlayn resursidan ro'yxatdan o'tish, maxsus anketani to'ldirish va partiya a'zolik badalini to'lash yetarli bo'ladi. Bularning barchasi elektron shaklda amalga oshiriladi. Xuddi shu tarzda Kanadada yashovchilar Konservatorlar, Yashillar yoki Leyboristlar partiyalari safiga kirishi mumkin. Bundan tashqari partiya lideri Dj. Tryudo tashabbusiga binoan 2017-yildan boshlab yiliga 10 dollar qilib belgilangan partiya a'zolik badallari bekor qilindi. Bu tashabbus qisqa vaqtda partiyaga yana 300 ming odamni a'zo bo'lishiga sharoit yaratdi¹⁶.

Bu borada O'zMTDP tajribasi xususiy xarakterga ega bo'lsada, u umumiy tajribalarga mos keladi. Partiyaga a'zo bo'lish uchun tuman partiya kengashi raisi nomiga ariza beriladi, pasport nus'hasi, 2 dona fotosurat taqdim qilgandan keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligining partiya.argos.uz sayti orqali fuqaroning pasport ma'lumotlari va 14 raqamli JSHSHIR (Jismoniy shaxsni shaxsiy identifikatsiya raqami) kiritiladi va fuqaro partiyaga a'zo bo'ladi.

AQSH da Respublikachilar va Demokratlar partiyasiga a'zo bo'lish uchun saylovchi sifatida muayyan shtat saylov qo'mitasining onlayn resursida ro'yxatdan o'tish lozim. Anketa to'ldirayotganda saylovchiga partiyaga taalluqliligini tanlash taklif etiladi. Shu bilan birga amerikaliklar shaxsni tasdiqlovchi hujjatni yoki haydovchilik huquqini beruvchi guvohnomasini almashtirayotganda ham partiya a'zosi bo'lishi mumkin. Mazkur hujjatlarni olish uchun anketa to'ldirishda partiyaga taalluqliligi haqida punkt mavjud. Bizda bunday amaliyot yo'q. Ammo, olinishi lozim bo'lgan tajriba sifatida qarash mumkin.

Xuddi shunday, AQSHning Respublikachilar partiyasi ham saylovchilarni odamlarning muayyan kategoriyalarini birlashtiruvchi turli xil uyushmalarga kirishiga imkoniyat yaratadi¹⁷.

AQSH ning Respublikachilar partiyasining uyushmalarini:

Respublikachi – ayollar

Respublikachi – Lotinamerikaliklar

¹⁶ Mckenna B. Trudeau aims to open Liberal Party, offer tree membership. 2016. URL: https://www.thedlabeandmail.com/news/politics/trudeau-Pushing-to-transform-liberal-Harty-membership-rubes/article_29505140/ (Murojaat sanasi: 22.02.2026)

¹⁷ Gop: Republican National Committee. URL: <https://gop.com/grjups/> (Murojaat sanasi: 22.02.2026)

Respublikachi – Afroamerikalik faollar
Respublikachi – Osiyoliklar
Respublikachi – dindorlar
Respublikachi – milleniallar
Respublikachi – harbiylar va faxriylar tashkil etadi.

Bunday siyosat odamlarni etnik, yoshlariga binoan, gender, kasbi-kori va boshqa belgilari bo'yicha bir uyushmaga birlashishga imkon beradi. Shu ma'noda odamlarda boshdanoq ularning fikri va pozitsiyalariga qo'shiluvchilarni topishga imkoniyat yaratiladi. Uyushmalar o'zlariga mos keluvchi banner, vimpel yoki boshqa atributikalarni yasab, ularni tezda topib olishlari uchun internetga joylashtiradilar.

Odamlarning partiyaga kirishiga asosiy sabablardan biri partiya nomzodlarining ichki saylovlarida – praymerizda ishtirok etishdir. Bu bilan partiya a'zolarida nomzodlarni tanlashda imtiyozli huquq paydo bo'ladi va partiyani asosiy saylovlarda taqdimot qilish uchun o'zlarini ham saylanish imkoniyati paydo bo'ladi.

Xuddi shulardek Yevropa va Amerika mamlakatlarining siyosiy partiyalarning faoliyatida: partiya tarafdorlari bilan hamkorlikga yondashuv va shakllari, partiya vakillarining partiya a'zolari va tarafdorlari bilan o'zaro hamkorligi, partiya ishiga volontyorlarni faol jalb etish, partiya atributlarini sotish va internet texnologiyalardan elektorat bilan aloqalar qilishda samarali usullar sifatida foydalanish shakllari mavjud.

Masalan, "Big Data". (Katta ko'rsatkichlar). 2012-yilda AQSHda bo'lib o'tgan Prezident saylovidan boshlab, "Big Data" dan foydalanish siyosiy sahnada muvaffaqiyat qozonishning eng muhim usullaridan biri bo'lib keldi. Bunda saylovchilarning aniq manzillariga oid juda ko'plab ma'lumotlar yig'ilgan bo'ladi. Va bunday holat o'z navbatida har bir saylovchiga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishga imkoniyat tug'diradi.

Onlayn moliyalashtirish. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida siyosiy partiyalarning ko'pchiligi saylov kampaniyasini ta'minlashga qodir bo'lgan, yirik homiylarni izlash modelidan qochmoqdalar. Bugun partiyalar moliyaviy mablag'larning katta qismini onlayn - homiylik vositasida saylovchilarning to'g'ridan to'g'ri o'zlaridan jalb qilmoqdalar. Bunday metod **Kraudfanding** deb ataladi, ya'ni u nimanidir odamlar massasi bilan moliyalashtirish degan ma'noga ega¹⁸. Misol uchun AQSH ning Respublikachilar veb saytida "homiylik qiling" degan opsiyasi bor.

Bugungi kunda ko'pchilik siyosiy partiyalar saylovoldi kampaniyalarida marketingning **"Saylovchi bu iste'molchi, nomzod esa mahsulot"** bo'lgan asosiy prinsipidan foydalanadilar.

Yuqorida keltirilgan faoliyat turlarining bir qanchasi O'zbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasining faoliyatida ham mavjud. Jumladan, siyosiy tahlil uchun partiya faoliyatining 7 ta asosiy sektori ajratib o'rganildi:

1. Partiyaning davlat hokimiyati tizimidagi ishtiroki bilan bog'liq - siyosiy-institutsional sektor.
2. Partiya mafkurasini shakllantirish va targ'ib qilish bilan bog'liq - mafkuraviy (dunyoqarash) sektor.
3. Partiyaning ichki tuzilishi bilan bog'liq - tashkiliy sektor.
4. Partiyaning saylovchilar bilan ishlashi va saylov jarayonlaridagi faoliyatiga aloqador - elektoral sektori.
5. Partiya va jamiyatning o'zaro aloqasi bilan bog'liq - ijtimoiy-kommunikatsion sektor.
6. Partiyaning iqtisodiyot va ijtimoiy siyosat masalalaridagi pozitsiyasi bilan bog'liq - ijtimoiy-iqtisodiy sektor.

¹⁸ Bannerman S. Crowdfunding Culture. 2013. (journal of mobil Culture: c.7.)

7. Partiyaning tashqi siyosiy faoliyat va xalqaro munosabatlardagi ishtiroki bilan bog'liq dasturiy pozitsiyasining xususiyatlari bilan bog'liq – xalqaro sektorlarga bo'lib o'rganishga e'tibor qaratildi.

Partiyaning strategik rejalari aniq va o'zgarimas tamoyillarga bo'ysindirilishi dasturiy maqsadlarning bir ma'romda, izchil yo'nalishini ta'minlashda individual va kreativ yondashuvlarni topishga intilishi bilan shakllanadi. Partiya strategiyasini shakllantirish dasturiy maqsadlarining ilmiy va ijtimoiy real asosligiga bog'liq. Ular mustahkam tashkiliy struktura, rag'batlantirish tizimi va boshqaruvning izchil tuzilmasi orqali amalga oshiriladi. Uning asosiy tamoyillari va ilmiy kategoriyalari har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari asosida shakllantiriladi va muvofiqlashtiriladi.

Rivojlanishda inson tafakkurini o'zgartirmasdan ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, madaniy, siyosiy strategik tamoyillarni tadbiiq etib bo'lmaydi. Jamiyatda har bir sohaning miqdoriy, mazmuniy, tashkiliy holatining almashinuvi natijasida unda ong va tizim o'rtasida mutanosiblik paydo bo'ladi. Faqat shunday o'zgarishlar jamiyatda sifat ko'rsatgichlarga bo'lgan ehtiyojni vujudga keltiradi.

Ijtimoiy o'zgarishlar mafkuraviy va siyosiy yaxlitlikda vujudga keladi. Inchinun, siyosiy voqelikni tushunish, unda ishtirok etish uchun partiyalarning siyosiy-mafkuraviy platformasi - konseptual strategiyasi ishlab chiqilishi lozim. Siyosiy mafkuralar jamiyatning siyosiy tizimlari va ijtimoiy tuzilmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular ijtimoiy tuzilish va davlatning rolini belgilaydigan e'tiqodlar, qadriyatlar va tamoyillar to'plamini ifodalaydi. Mafkuraviy, ilmiy-ma'rifiy, partiya mafkurasini va partiya dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali jamiyatning muayyan ijtimoiy guruhlari, qadriyatlari, ijtimoiy ongga va manfaatlarning muayyan tizimini ifodalash hamda targ'ib etishi orqali ta'sir ko'rsatadi.

“Siyosiy texnologiyalar” atamasi siyosatshunoslikda nisbatan yangi yo'nalish. Xususan, siyosiy texnologiyalar inson ommasining muayyan maqsadlarga erishish, shuningdek, siyosiy va boshqaruv muammolarini hal etishda siyosiy xulq-atvorini o'zgartirish maqsadida ularga ta'sir ko'rsatish usullari va tartiblari majmuidir. Siyosiy texnologik jarayonlarda asosiy ta'sir obyekti doimo odamlardir. Ular asosiy harakatlantiruvchi siyosiy kuchdir.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. Т. “Ўзбекистон”, 2017 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т. “Ўзбекистон” 2021 й.
3. Гаджиев К. Введения в политическую науку. М. 1997 г.
4. Идиоров У. Ўзбекистон: замонавий демократлашув жараёларининг концептуал асослари. Т. Тиббиёт, 1997 й.
5. Одилқориев Х.Т., Раззақов Д.Х. Сиёсатшунослик. Т. “Ўқитувчи”, 2008 й.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].